

ВЛИЯНИЕ ИМИДЖА ПЕДАГОГА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ

¹А.К. Калимолдаева, ²А.Б. Смаилова, ³А.Х.Нурадилова, ⁴Фан Юйци

¹Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Д.п.н., асс. Профессор

²Казахский национальный педагогический университет имени Абая, магистрант

³Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби,
Алматы, Казахстан, магистр

⁴Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Алматы, Казахстан, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181097>

Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния имиджа педагога на эффективность образовательного процесса и развитие учащихся. В работе рассматриваются основные аспекты формирования имиджа педагога, его влияние на мотивацию и успеваемость учащихся, а также на их личностное развитие. Автор анализирует различные методы и приемы, позволяющие педагогам создать положительный имидж и улучшить обучение и воспитание учащихся. Результаты исследования позволяют выявить ключевые факторы, определяющие успешность образовательного процесса и развитие учащихся под руководством педагога.

Ключевые слова: педагог, педагогический имидж, личность, общественное мнение, учащиеся, образовательный процесс.

Annotatsiya. Ushbu maqola o'qituvchi imidjining o'quv jarayoni samaradorligi va o'quvchilarning rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Asarda o'qituvchining imidjini shakllantirishning asosiy jihatlari, uning o'quvchilarning motivatsiyasi va akademik ko'rsatkichlariga, shuningdek ularning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Muallif o'qituvchilarga ijobiy imidj yaratishga va o'quvchilarning bilim va tarbiyasini yaxshilashga imkon beradigan turli usul va usullarni tahlil qiladi. Tadqiqot natijalari o'qituvchi rahbarligida o'quv jarayonining muvaffaqiyati va talabalarining rivojlanishini belgilaydigan asosiy omillarni aniqlaydi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, pedagogik imidj, shaxsiyat, jamoatchilik fikri, talabalar, o'quv jarayoni.

Abstract. This article is devoted to the study of the influence of the teacher's image on the effectiveness of the educational process and the development of students. The paper examines the main aspects of the formation of the teacher's image, its impact on the motivation and academic performance of students, as well as on their personal development. The author analyzes various methods and techniques that allow teachers to create a positive image and improve the education and upbringing of students. The results of the study will reveal the key factors determining the success of the educational process and the development of students under the guidance of a teacher.

Keywords: teacher, pedagogical image, personality, public opinion, students, educational process.

В настоящее время проблема развития личности педагога приобретает особую актуальность. Год за годом стремление к совершенствованию системы образования и воспитания в целом зависит от множества факторов, включая позицию учителя, его отношение к профессии, социальный статус, внутреннее состояние и личностные качества. В современной психологии профессиональное самосознание рассматривается как основа для профессионального развития педагога. Утлик Э.П. отмечает, что оно представляет собой центральный элемент его личности, который обеспечивает взаимосвязь и согласованность различных структурных компонентов личности[1; с. 6]. К таким компонентам относятся мотивы, установки, ценности, убеждения и идеалы, которыми руководствуется человек в своей профессиональной деятельности.

Влияние имиджа педагога на эффективность образовательного процесса и развитие учащихся является важным аспектом в современной педагогике. По мнению автора труда «Имиджелогия. Как нравится людям» Шепеля В.М., имидж педагога представляет собой комплекс характеристик, которые формируют восприятие окружающими его людьми[2; с. 9].

Имидж, происходящий от английского слова «image», представляет собой образ или представление о чем-либо. В контексте визуальной привлекательности личности или объекта, имидж можно определить как способ самопрезентации.

Селентьева Д.О. отмечает, что в общественном сознании имидж включает в себя совокупность стереотипных характеристик, которые формируют полноценный образ, присущий определенной компании, учреждению, профессии или личности[3; с. 21]. В. И. Даль подчеркивал: «образ – это вид, внешность, фигура, портрет и он связан со временем». В современной же культуре «имидж» означает устоявшийся образ или стереотип, который вызывает эмоциональную реакцию в массовом сознании[4; с. 37].

Имидж педагога может включать в себя такие элементы, как профессионализм, образование, опыт работы, стиль общения, эмоциональный фон, внешний вид и другое. Влияние имиджа педагога на образовательный процесс начинается с первого знакомства ученика с учителем.

Рассмотрим подробнее каждую составляющую профессионального имиджа педагога. Во-первых, учитывается профессионализм педагога, который включает в себя знание предмета, умение эффективно передавать информацию, понимание потребностей учеников и способность адаптировать учебный материал под разные стили обучения. Во-вторых, стоит выделить наличие образования. Это не только наличие высшего педагогического образования, но и постоянное профессиональное развитие, участие в конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации. В-третьих, важен опыт работы, так как с годами педагог накапливает знания и навыки, которые позволяют ему эффективно решать разнообразные педагогические задачи. В-четвертых, стиль общения, которых влияет на то, как ученики воспринимают учителя играет немаловажную роль. Дружелюбный, поддерживающий стиль общения способствует лучшему взаимопониманию и сотрудничеству. В-пятых, эмоциональный фон педагога, который обладает позитивными эмоциями, создает атмосферу комфорта и доверия, что способствует успешному обучению. В-шестых, внешний вид имеет большое значения, так как первые впечатления о человеке часто формируются именно по его внешности. Соблюдение определенного дресс-кода и соответствующий внешний вид могут повлиять на восприятие педагога окружающими его людьми.

Позитивный имидж педагога может способствовать созданию доверительных отношений между учителем и учеником, что, в свою очередь, улучшает усвоение знаний и развитие учебных навыков. Ученик имеет больше мотивации к обучению, если он видит в своем учителе пример успешного и уважаемого человека. В своих исследованиях казахстанский исследователь Калюжный А.А. отмечал, что имидж педагога также способствует формированию позитивного эмоционального климата в классе, что создает более комфортные условия для обучения[5; с. 49]. Кроме того, педагог с положительным имиджем может оказывать влияние на развитие личности ученика. Ученик чувствует поддержку и внимание со стороны учителя, что помогает ему преодолевать трудности. Он может быть образцом для подражания в профессиональном и личностном плане. Также имидж педагога может вдохновить ученика на саморазвитие и самосовершенствование. Необходимо, чтобы педагог обладал высоким уровнем профессионализма и компетентности, способен эффективно обучать и воспитывать учащихся. Кроме того, важно, чтобы учитель относился к своей профессии с особым уважением, проявлял энтузиазм и демонстрировал позитивное отношение к ученикам. Эти качества в совокупности формируют образ успешного педагога, который способен вдохновлять и мотивировать учащихся на учебный процесс.

В свою очередь, негативный имидж педагога может отрицательно сказаться на образовательном процессе.

Исследование казахстанских педагогов Коростелевой Н.А., Леонова В.В., Краснова А.М., Володиной Е.Г. показывают, что отношения между учеником и учителем имеют значительное влияние на учебный процесс и успеваемость учащегося[6; с. 279]. Поэтому важно, чтобы учитель уделял внимание созданию позитивного образа перед учениками, стремился к установлению доверительных отношений и проявлял понимание к индивидуальным особенностям каждого ученика. Необходимо также учитывать, что негативное восприятие учителя может быть вызвано различными факторами, включая недостаточную поддержку со стороны школы, некорректные методы преподавания или личностные особенности учителя. Ученик может испытывать негативный настрой к обучению, если видит в своем учителе некомпетентного или неинтересного человека. Негативный имидж педагога также может вызвать конфликтные ситуации и нарушить психологическое равновесие ученика.

Для дальнейшего укрепления позитивного восприятия со стороны учащихся необходимо прибегнуть к применению определенных методов и стратегий:

- Установление доверительных отношений с учащимися. Педагог должен проявлять интерес к ученикам, слушать их мнение, учитывать их потребности и стремиться помочь им в решении проблем:
- Поощрение и похвала. Положительное подкрепление помогает учащимся повысить мотивацию к обучению и воспитанию. Педагог должен активно поощрять учеников за хорошие результаты и достижения.
- Содействие саморазвитию и самопознанию. Педагог должен помогать учащимся понять свои сильные и слабые стороны, развивать свои навыки и способности, а также ставить перед собой цели и стремиться к их достижению.
- Создание позитивной образовательной среды. Педагог должен создавать атмосферу в классе, которая способствует активному участию учеников в учебном процессе, сотрудничеству и взаимопомощи.

- Использование индивидуализированного подхода. Педагог должен учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, его интересы, способности и уровень подготовки, чтобы обеспечить эффективное обучение и воспитание.
 - Постоянное обучение и самосовершенствование. Педагог должен стремиться к постоянному совершенствованию профессиональных навыков, изучению новых методик и подходов к обучению, чтобы быть более успешным в своей работе.
- Таким образом, имидж педагога играет важную роль, как в образовательном процессе, так и в развитии личности ученика. Педагогу необходимо стремиться к созданию позитивного имиджа, который будет способствовать успешной учебной деятельности и развитию ученика. Имидж педагога оказывает непосредственное влияние на мотивацию учеников, их успехи в учебе, отношения в классе, а также общую атмосферу в учебном заведении. Поэтому столь важно стремиться к постоянному совершенствованию своего профессионального имиджа как педагога.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Утлик Э.П. Практическая психология имиджа // Вестник университета. Сер. Социология и психология управления. М.: ГУУ, 2017.
2. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное образование, 2018.
3. Селентьева Д.О. Политическая имиджелогия : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016.
4. Лалетин, А. С. Имидж организации как элемент организационной культуры / А. С. Лалетин, И. Л. Березин, О. В. Пацук // Актуальные вопросы экономических наук. — 2016. — № 51.
5. Калюжный А. А. Психология формирования имиджа учителя.- М.: Изд: Владос, 2004.
6. Коростелева Н.А., Леонова В.В. Краснов А.М., Володина Е.М. Анализ имиджа преподавателя в казахстанских школах /А. М. Краснов, Е. Г. Володина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 15 (74).